

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398772>

DUNYO ADABIYOTSHUNOSLIGIDA MASAL JANRIGA OID ILMIY-NAZARIY MULOHAZALAR

Aglamov Toxir Xusainovich

Buxoro davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD),

aglamovtoxir@buxdpi.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jahon adabiyotshunosligida masal janri doirasida shakllangan ilmiy-nazariy qarashlar tahlil etilgan, janrning genezisi, tipologik xususiyatlari hamda tarixiy taraqqiyot bosqichlariga doir muhim fikr-mulohazalar bayon qilingan. Shuningdek, masal va unga yaqin janrlar — matal, maqol, afsona, ertak kabi shakllar o'rtasidagi farqlar va o'zaro aloqadorliklar haqida qiyosiy tahlil yoritilgan. Maqolada masalning ilk namunalari, ularning axloqiy-ma'rifiy vazifasi, didaktik yo'nalishi va zamonlar osha shakllanib borgan badiiy-estetik mezonlari haqida so'z yuritiladi. Masal janri tarixiy va madaniy kontekstda ko'rib chiqilib, turli davrlardagi olim va mutafakkirlarning qarashlari asosida tadqiq qilinadi.

Kalit so'zlar: matal, maqol, afsona, ertak, qissa, doston, allegoriya, didaktika, hikoya, obrazli ifoda.

Jahon adabiyotshunosligida masallar va masalsimon asarlar bo'yicha ko'plab muhim yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masal so'zining "matal" shakli haqida B. Sarimsoqov turkiy xalqlar orasida u turlicha ma'nolarda ishlatilishini qayd etadi. Unga ko'ra, bu so'z topishmoq, hikmatli so'z, ertak, naql, hikoya va umumiy ma'noda pand-nasihat shaklida qo'llaniladi. U shuningdek, bu atama o'zbek folklorshunosligida paremiya janrining bir turini ifodalash yo'lida asta-sekin alohida termin sifatida shakllanayotganini ta'kidlagan. Darhaqiqat, matal ko'pincha maqol bilan yonma-yon ishlatiladi. Qiziq jihati shundaki, matal arabcha lug'atlarda uchramaydi. "Masal" esa "namuna", "andoza", "o'xshashlik", "ramziy hikoya" degan ma'nolarni anglatadi. Undan quyidagicha ta'rif keltiriladi: 1) Axloqiy saboq beruvchi, qisqa hajmli, ramziy hikoya; 2) Matal, maqol.

Masal adabiy janr sifatida o'ziga xos andozalar, mavzular, uslubiy xususiyatlar va obrazlar tizimiga ega. Janrga oid turli talqinlar va nazariy formulalar adabiy-nazariy manbalarda aks ettirilgan. Masalga Sovet Entsiklopediyasida quyidagicha ta'rif

berilgan: “Masal — qisqa, odatda she’riy shakldagi, allegorik ifodali, kishilarning xatti-harakat va munosabatlarini satirik yo’sinda tasvirlovchi adabiy janrdir.” Har bir xalq chetdan kirib kelgan so‘zlarni o‘z tiliga moslashtirib olishini hisobga olsak, turkiy tillarda “masal”ning “matal” ko‘rinishida ishlatilishini tushunish mumkin. “Emsal” lirik-epik janrlar qatoriga kiradi. Masal esa matalga yaqin bo‘lib, odatda kinoyali, axloqiy g‘oya bilan sug‘orilgan, she’riy shakldagi ertak bo‘lib, satirik allegoriya orqali ajralib turadi.

Shunday tahlildan xulosa qilish mumkinki, “matal” atamasi “masal” so‘zining arxaik shaklidir. Qadimiy yahudiy tilidagi “mashal” so‘zi ham “masal” bilan bir ildizga ega. Bu atama rus tilida “pritcha” shaklida o‘girilgan.

Masallar tarixi insoniyatning qadimiy zamonlariga borib taqaladi. Ilk odamlar atrof-muhitni, hayotni qiyoslashlar orqali tushunganlar. Miflar, afsonalar, ertaklar, qissalar va dostonlar orqali qadimgi insonlarning dunyoqarashi, e’tiqodi, tasavvurlari ifoda etilgan. Masallar esa hayotiy tajriba va saboqlarni yangi avlodlarga o‘rgatish, namuna sifatida yetkazish vositasi bo‘lgan. Albatta, barcha masallar to‘g‘ridan-to‘g‘ri miflardan kelib chiqqan deb bo‘lmaydi, biroq ular bilan uzviy bog‘liq ekani shubhasiz. Masallar doimo o‘git, saboq va ta’lim vazifasini bajargan. V.G. Belinskiy masalda boshqa she’riyat janrlariga xos unsurlar bo‘lishi mumkinligini ta’kidlaydi. Masal – allegorik-didaktik hikoya bo‘lib, unda hayotiy voqealar tayyor saboq shaklida bayon etiladi.

Qadim zamonlarda og‘zaki nutq san’atida masallarga tez-tez murojaat qilingan. Sofokl, Arastu, Arxilok, Stexisor, Simonid, Esxil, Aristofan, Demokrit, Suqrot, Platon kabi yunon mutafakkirlarining nutq va asarlarida masallarga havola yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri keltirish holatlari uchraydi. Yunon notiqligida, ya’ni ilgari shakllangan tayyor nutqlarda, fikrni isbotlash uchun masallardan foydalanilgan. Arastu “Ritorika” asarida misol va dalillash usullari haqida alohida to‘xtaladi. XX bobda “Misol va dalillash”, “Misolning ikki turi – taqqoslash va masal (pritcha)” sarlavhalari ostida, umumiy ishonch uyg‘otish vositalarini tushuntiradi. Arastu fikricha, misol — yo‘llashga o‘xshaydi, yo‘llash esa nutqning kirish qismidir. Misol ikki shaklda bo‘ladi: biri – tarixiy faktlar asosida, ikkinchisi – notiqning o‘zi yaratgan voqea orqali. Bunday holatda masal yoki pritchadan foydalaniladi. Faylasuf Ezop va Stexisor nutqlarida uchraydigan ikki masal misol tariqasida keltirilgan.

XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib masal janri o‘z faol hayotini yakunlay boshladi. Bunga materialistik ta’limotlarning ustunligi va texnik taraqqiyotning keng yoyilishi sabab bo‘ldi. Darwin, Marks, Freyd va Pavlovning ilmiy nazariyalari, hayvonlar xulq-atvorini o‘rganuvchi genetika, kibernetika va etologiya fanlarining shakllanishi natijasida hayvonlarga oid avvalgi sodda tasavvurlar inkor qilindi. Nobel mukofoti sovrindori Cheslav Milosh “Ogohlantiruv” asarida “Bolalar uchun

mo'ljallangan bo'yoqli kitobchalarda inson kabi so'zlashuvchi quyon, kuchuk, chigirtka va boshqa jonivorlar tasvirlanganini ko'rgansiz. Bu obrazlar bilan haqiqiy jonivorlar o'rtasidagi farq — bizning dunyo haqidagi tasavvurimiz bilan real olam o'rtasidagi tafovutdan iborat", deya yozadi.

Masal — jahon adabiyotida eng qadimiy va boy tarixga ega bo'lgan janrlardan biridir. U ilk bor mustaqil janr sifatida miloddan avvalgi VI asrda Qadimgi Yunonistonda shakllangan. Bu janr afsonaviy klikiyalik quldor Ezop nomi bilan chambarchas bog'liq. Dastlab masal estetik qadriyatlar doirasidan chetda qolgan.

Bugungi kungacha olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, masal xalq axloqiy hayotida doimo muhim o'rin tutgan. Bu janr bir yo'la paydo bo'lmagan, balki uzoq va murakkab taraqqiyot yo'lidan o'tgan. Masallar har bir tarixiy va madaniy bosqichda insoniyat uchun dolzarb muammolarni yoritgan, satirik tahlil va falsafiy mushohada orqali zamondoshlarining ma'naviy dunyosini o'rganishga xizmat qilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Aglamov, T. (2025). SIMILARITE RELATIONSHIP OF PARABLES WITH OTHER FOLKLORE GENRES. *Modern Science and Research*, 4(3), 255-259.
2. Gafurova D. K. (2020). *AJMR. AJMR*.
3. Hakimovna G. D. Problems of Teaching Russian Language in Foreign Language Environment. *International Journal of Scientific Research and Modern Education*, 4(2), 31-32.
4. Yuldasheva, M. M. (2024). QADRIYATLI YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA TOLERANTLIK TAFAKKURI VA FUQAROLIK POZITSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Inter education & global study*, (10), 211-219.
5. Yuldasheva, M. M. The development of tolerance on the basis of national ideas and traditions in student. *International Journal for Advanced Research In Science & Technology (IJARST)*, ISSN 2457-0362.
6. Агламов, Т. Х. (2023). Интерактивные методы обучения как условия для детерминированной деятельности студентов в современном вузе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(5).
7. Буриева, М., & Фатуллаева, Н. (2024). ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 3(13), 26-30.
8. Буриева, М. О. (2024). ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Miasto Przyszłości*, 44, 623-626.
9. Гафурова, Д. Х. (2021). Инклюзивный подход в дошкольном образовании. *Вестник науки и образования*, (16-2), 103-105.

10. Гафурова, Д. Х. (2024). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ. *Gospodarka i Innowacje*, 51, 51-53.
11. Леривич, Ч. Т. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». *Редакционная коллегия*, 236.
12. Набиева, Р. Р. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКИХ ПАРЕМИЙ. *IMRAS*, 7(4), 29-36.
13. Розикова, Н. Н., & Бабаева, Ш. Б. (2019). ЭСТЕТИЗМ КАК ХАРАКТЕРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ АП ЧЕХОВА. *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH*, 338.
14. Умарова, М. С. (2023). Определение фонетики и аспекты ее изучения. *Open Academia: Journal of Scholarly Research*, 1(7), 10-15.
15. Умарова, М. С. (2024). СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(1), 48-51.
16. Чхетиани, Т. Л. (2021). ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ». In *Языки и литература в поликультурном пространстве* (pp. 236-240).
17. Юлдашева, М. М. (2025). СПЕЦИФИКА АНТРОПОНИМА КАК ЭЛЕМЕНТА ЭТНОКУЛЬТУРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АП ЧЕХОВА И М. ЗОЩЕНКО). *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(7), 475-480.